

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

NUOVA SERIE XIX (VOL. LVI) - 2001

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
2002

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

NUOVA SERIE XIX (VOL. LVI) - 2001

SOMMARIO

ENRICO FANNI: *L'esercizio della professione del chirurgo in Sardegna nei secoli XVI e XVII - Note preliminari su alcuni aspetti dell'arte sanitaria desunti dalle fonti documentarie* — GIORGIO PUDDU: *Aspetti economici e diplomatico-consolari nella politica del Regno di Sardegna in età napoleonica (1806/1807)* — ALESSANDRA GUIGONI: *Piante americane in Sardegna: risultati preliminari di una ricerca tra le fonti sette-ottocentesche* — DANIELA MURGIA: *L'universale singolare e la «science de l'individuel» in Maurice Blondel* — MARIANGELA CORONA: *Michelstaedter. Vita e Forma* — MARCO LECIS: *Filofascismo e antifascismo: la «Nuova Sardegna» e la democrazia radicale sassarese negli anni dell'instaurazione del regime* — LUCA VARGIU: *Marcel Duchamp. Readymade e differenziazione estetica* — GIANLUCA SCROCCU: *Sandro Pertini e il PSI: dal superamento del «Fronte Popolare» al centro-sinistra (1955-1963)* — MARCELLO TANCA: *Siegfried Kracauer: sociologia, fenomenologia e critica della modernità* — VINICIO BUSACCHI: *Il Freud di Jürgen Habermas* — GIANLUIGI SASSU: *Atomismo e modernità in Charles Taylor* — CANDIDA MESSORI: *Democrazia e valori liberali in Ronald Dworkin* — LUCIA RANUZZI: *L'etica della cura e la sua ricezione in area di lingua tedesca* — SILVIA CONTI: *La ricerca individuale del bene e il valore "universale" della scelta* — MANUELA SULAS: *Le Encicliche di Giovanni Paolo II° - Sintesi di antropocentrismo e teocentrismo* — CLAUDIA GUENDALINA SIAS: *Alcuni cenni sul mutamento nel mondo pastorale in Sardegna. Il caso di Lula (Nu)* — MARIA PIA LAI GUAITA-SHARA ROCCHIGIANI: *Matrimonio - Separazione - Divorzio. Esperienza tra cultura e natura* — MARIA PIA LAI GUAITA-MARINELLA GIORDANU: *Università ed esperienza di droga.*

CAGLIARI - 2002

Progetto grafico

EDIZIONI **AV** di ANTONINO VALVERI

Via Pasubio, 22/A, 29 - 09122 Cagliari

Tel. (segr. e fax) 070 27 26 22

web: www.edizioniav.it

Stampa e allestimento PRESS COLOR – Quartu S. Elena

LUCA VARGIU

MARCEL DUCHAMP. *READYMADE*
E DIFFERENZIAZIONE ESTETICA

SOMMARIO: 1. Analogie tra differenziazione estetica e *readymade*. – 2. Il carattere ontologico delle poetiche contemporanee. Con un *excursus* su Gadamer. – 3. Duchamp critico dell'autonomia dell'arte. – 4. Processo creativo e rapporto opera-pubblico. – 5. Gusto e posterità.

1. *Analogie tra differenziazione estetica e readymade*. – Nella «differenziazione estetica» Hans Georg Gadamer individua, come scrive Paolo D'Angelo, una sorta di «peccato originale dell'estetica moderna» ⁽¹⁾. Essa corrisponde alla giustificazione che il pensiero filosofico otto-novecentesco elabora per ciò che Gadamer stesso chiama «il punto di vista dell'arte», ovvero il processo di autonomizzazione dell'arte nella modernità, avvenuto nel segno dell'estetizzazione ⁽²⁾. L'arte, rendendosi indipendente dagli altri piani della cultura e dalle altre attività umane, diviene in età moderna solo arte, misurabile con il proprio specifico metro; le opere, da forme che potevano assolvere ai più diversi compiti della vita umana e che trasmettevano contenuti ideali, profani, mitici e religiosi, divengono correlato esclusivo di una «coscienza estetica» ⁽³⁾ che le fruisce come oggetti isolati, separati dal proprio mondo e dal contesto storico-culturale in cui hanno avuto origine e da cui traggono la loro ragione d'essere. Esse devono pertanto escludere, come momenti esteriori ed extraestetici, «scopo, funzione, significati e contenuti»:

(1) P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, Roma-Bari 1982, p. 27.

(2) H.G. GADAMER, *Verità e metodo* (1960), tr. it. di G. Vattimo, Milano 1983², p. 113 e *passim*.

(3) *Ivi*, sopr. pp. 110 ss. e 118 ss.; ID., *La problematicità della coscienza estetica* (1958), tr. it. di R. Dottori in *L'attualità del bello. Studi di estetica ermeneutica*, Genova 1986, pp. 61-70.

Ciò che chiamiamo opera d'arte e che esperiamo esteticamente ha [...] la sua base in un'operazione di astrazione. In quanto si prescinde da tutto ciò in cui un'opera si radica come nel suo originario contesto vitale, da ogni funzione religiosa o profana in cui essa era posta e in cui aveva il suo significato, l'opera diventa visibile come «pura opera d'arte». [...] Chiamo questa operazione della coscienza estetica la «differenziazione estetica». Con questo termine intendo caratterizzare [...] quella astrazione che sceglie solo in riferimento alla qualità estetica come tale. [...] La coscienza estetica fa astrazione da tutte le condizioni entro le quali noi possiamo accedere all'opera ed essa ci mostra. Una tale differenziazione è essa stessa specificamente estetica. Distingue la qualità estetica di un'opera da tutti i momenti contenutistici che richiedono da noi una presa di posizione sul piano del contenuto, sul piano morale o su quello religioso, e la intende nel suo puro essere estetico ⁽⁴⁾.

A Gadamer preme mettere in risalto il fatto che la differenziazione estetica comporta una separazione dell'arte dall'ambito della verità. In seguito all'affermarsi di un ideale della conoscenza modellato sul metodo delle scienze naturali e ristretto a esso, l'arte disconosce i propri rapporti con il mondo reale e con la natura, recidendo i vincoli ontologici che ne definivano lo statuto non solo nella concezione classica della *mimesis*, ma anche nella teoria kantiana, in cui il genio è inteso come il talento innato tramite cui la natura dà la regola all'arte, e ancora nell'estetica romantica, per la quale la creazione inconscia del genio è pur sempre radicata nella natura. La concezione di un "disimpegno" dell'arte rispetto alla sua portata veritativa ha origine nella filosofia di Kant, la quale restringe l'ambito della conoscenza alla funzione teoretica della ragione e, nell'intento di fondare il campo estetico in maniera autonoma, introduce la nozione del disinteresse. Ma mentre il pensiero kantiano continua a muoversi entro un orizzonte ontologico, tale orizzonte si dissolverà in seguito, cosicché le posizioni filosofiche successive, pur nelle reciproche differenze, concepiranno tutte l'esperienza estetica come un dominio distinto dalla realtà e dalla natura, un ambito specializzato e autonomo rispetto alle altre esperienze, piani della cultura, valori ⁽⁵⁾.

Alla differenziazione estetica il museo dona un'esistenza concreta: esso, infatti, è il luogo in cui l'arte, sradicata dal suo mondo e dal suo contesto, viene offerta alla contemplazione silenziosa del fruitore. Qui le opere sono sottoposte a un'azione violenta, a una vera e propria «metamorfosi», come la chiama André Malraux, la cui idea del *musée imaginaire* costituisce al tempo stesso una conferma e una

⁽⁴⁾ Id., *Verità e metodo*, cit., pp. 114-115.

⁽⁵⁾ Cfr. *ivi*, pp. 59-131.

teorizzazione della differenziazione estetica ⁽⁶⁾. La metamorfosi riguarda, in particolare, l'arte del passato: la produzione artistica moderna, infatti, è ben consapevole di essere solo arte e di realizzare opere da destinare a spazi e momenti appositi, come mostre ed esposizioni, che del museo costituiscono l'anticamera. È proprio l'arte moderna, in quanto autonoma, a inaugurare l'esperienza del museo e a determinare, di conseguenza, la modalità di ricezione anche delle opere del passato: queste, separate dal proprio mondo, che tendevano a rafforzare e che, a sua volta, dava loro vita, vivono nel presente solo in virtù della qualità estetica ⁽⁷⁾.

L'operazione mediante la quale Marcel Duchamp realizza i *readymades*, sottraendo un oggetto comune alla sua quotidianità per esporlo al pubblico in una mostra, sembra presentare, a prima vista, un procedimento astrattivo simile a quello della differenziazione estetica. In entrambi i casi, infatti, si ha la separazione di un oggetto dal proprio mondo e dalla sua funzione, e in entrambi i casi tale separazione trova nel museo o nella mostra la sua concretizzazione. Ancora, in tutti e due i casi il procedimento astrattivo è frutto di una scelta: dell'artista, ma, come vedremo, con la complicità e la collaborazione attiva del fruitore, nell'operazione duchampiana; della coscienza estetica, cioè di una modalità di approccio che si riscontra tanto nella fruizione quanto nella creazione, nel processo descritto da Gadamer ⁽⁸⁾.

Rispetto alla differenziazione estetica, tuttavia, il *readymade* pare richiedere una radicalizzazione, in quanto, mentre l'astrazione operata dalla coscienza estetica «sceglie solo in riferimento alla qualità estetica come tale» e si rivolge a un oggetto, l'opera d'arte, dotato di questa qualità, la scelta del *readymade* si basa invece proprio sull'assenza della qualità estetica:

C'è un punto che voglio stabilire molto chiaramente ed è che la scelta di questi *readymades* non mi fu mai dettata da qualche diletto estetico. Questa scelta era fondata su una reazione di indifferenza *visiva*, unita al tempo stesso ad un'assenza totale di buono o cattivo gusto... di fatto un'anestesia totale ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ A. MALRAUX, *Les voix du silence*, Paris 1951, p. 12 e *passim*.

⁽⁷⁾ Cfr. G. BATAILLE, *Manet* (1955), tr. it. di A. Cartoni, Firenze 1995, pp. 89-90; A. GEHLEN, *Quadri d'epoca. Sociologia e estetica della pittura moderna* (1960, 1986³), tr. it. di G. Carchia, Napoli 1989, p. 87.

⁽⁸⁾ Cfr. H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 115 e *passim*.

⁽⁹⁾ M. DUCHAMP, *A proposito dei «readymades»* (1961), tr. it. di E. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, p. 29.

La mancata considerazione di questo carattere ha reso possibile leggere l'operazione duchampiana come illustrazione implicita, che è insieme un'accettazione, della differenziazione estetica. Ciò che infatti metterebbe in luce il procedimento di astrazione e di successiva ricontestualizzazione sarebbe, secondo questa lettura, l'aspetto estetico-formale in base a cui l'oggetto scelto può essere considerato e che di solito la funzione da esso svolta porta a occultare: la messa in mostra in isolamento induce a indirizzare l'attenzione non più verso l'uso dell'oggetto, ma verso la sua qualità estetica. È questa l'interpretazione di Claude Lévi-Strauss, il quale, riferendosi allo *scolabottiglie*, afferma che la ricontestualizzazione

fa emergere in esso alcune proprietà che già possedeva, proprietà strutturali, di armonia, di equilibrio, oppure, forse, di stranezza o di aggressività – se ricorda uno scheletro di pesce con le spine: comunque [...] fa apparire delle proprietà che erano allo stato latente in esso ⁽¹⁰⁾.

Non ogni cosa, dunque, può divenire un *readymade*, in quanto «gli oggetti non sono per forza tutti così ricchi di possibilità latenti, ma soltanto determinati oggetti in determinati contesti» ⁽¹¹⁾.

Questa lettura disconosce proprio la «anestesia totale» su cui si fonda la scelta del *readymade*: Duchamp, cioè, non presuppone nell'oggetto scelto un aspetto estetico latente da rendere visibile attraverso la sua dislocazione; piuttosto, egli nega qualsiasi esteticità, e tale negazione emerge nella messa in mostra ⁽¹²⁾. Il nuovo contesto in cui l'oggetto è inserito rende così palese la sua non appartenenza a quello stesso contesto. Ciò permette di comprendere l'affermazione duchampiana secondo cui i *readymades* non devono essere considerati come opere d'arte: anzi, Duchamp giunge ad ammettere che, se essi vengono riguardati con lo stesso rispetto e venerazione che si ha nei confronti delle opere d'arte, ha fallito lo scopo che si era proposto con essi ⁽¹³⁾.

È vero che la presentazione in mostra fa «sparire [...] il significato d'uso», come anche Lévi-Strauss ha osservato, e che, contemporanea-

⁽¹⁰⁾ C. LÉVI-STRAUSS in G. CHARBONNIER-C. LÉVI-STRAUSS, *Colloqui*, tr. it. di B. Garufi, Milano 1966, p. 87.

⁽¹¹⁾ *Ivi*, p. 88.

⁽¹²⁾ Cfr. M. LEIRIS, *Arti e mestieri di Marcel Duchamp* (1946), tr. it. di C. Maubon, in «Riga», 5, 1993, p. 77-81: 78; H. RICHTER, *Dada. Arte e antiarte* (1964), tr. it. di M. L. Fama Pampaloni, Milano 1966, p. 108; E. MIGLIORINI, *Lo scolabottiglie di Duchamp*, Firenze 1970, pp. 49-50.

⁽¹³⁾ M. DUCHAMP, *I Propose to Strain the Laws of Physics*, intervista di F. Roberts, in «Art News», 67, n. 8, dic. 1968, pp. 46-47 e 62-64: 62.

mente crea per l'oggetto «un pensiero nuovo»⁽¹⁴⁾: queste affermazioni di Duchamp possono avallare un'interpretazione, come quella di Dino Formaggio, propensa a vedere nel *readymade* un «gesto fenomenologico» che si configura come

un autentico atto di morte-rinascita dell'oggetto morto («interessato», «strumentalizzato») [che] perciò stesso attuando la cancellazione di una sua eterosignificanza economica, disoccolta e rimette in emergenza la sua propria autosignificanza. Questo processo, di base riflessiva, realizza la nascita di una pura presenza fenomenologica, se ben si guarda, di tipo estetico-sensibile⁽¹⁵⁾.

Anche la lettura di Formaggio sottolinea come la ricontestualizzazione dell'oggetto renda possibile la liberazione dell'aspetto estetico, inteso però, in questo caso, innanzitutto nel senso etimologico e insieme fenomenologico del termine, cioè come aspetto sensibile attraverso il quale l'oggetto si mostra per ciò che è così come esso è. Non si tratta, in quest'interpretazione, di far emergere una presunta dimensione formale latente che non tutti gli oggetti hanno, né si tratta di sostenere semplicemente, con Argan, che «nulla essendo utilitario tutto può essere estetico»⁽¹⁶⁾: essa ritiene piuttosto che nel *readymade* si creino le condizioni attraverso le quali ogni oggetto è indotto a rivelare ciò che autenticamente è, al di qua di ogni considerazione strumentale e «mondana». Il «pensiero nuovo» che il «gesto fenomenologico», il «processo di base riflessiva», crea per l'oggetto si configura pertanto, come afferma Max Imdahl, «come una riflessione sulla nuda cosità della cosa [*Dingsein des Dings*]»⁽¹⁷⁾.

Hans Robert Jauss ha obiettato a Imdahl che nemmeno l'esperienza della cosità della cosa, cioè, nei termini di Formaggio, dell'autosignificanza dell'oggetto, può conferire al *readymade* il suo statuto più proprio, in quanto tale esperienza era pur sempre accessibile alla riflessione filosofica anche a partire dalla concezione tradizionale

⁽¹⁴⁾ ID., *Il caso Richard Mutt* (1917), tr. it. di M. Leardi in A. SCHWARZ (cur.), *Almanacco dada. Antologia letteraria-artistica, Cronologia, Repertorio delle riviste*, Milano 1976, p. 73.

⁽¹⁵⁾ D. FORMAGGIO, *La «morte dell'arte» e l'Estetica*, Bologna 1983, p. 17.

⁽¹⁶⁾ G.C. ARGAN, *L'arte moderna*, Milano 1990, p. 271.

⁽¹⁷⁾ M. IMDAHL, «*Is it a Flag, or is it a Painting?*». *Über mögliche Konsequenzen der konkreten Kunst*, in «Wallraf-Richartz Jahrbuch», XXXI, 1969, pp. 205-232: 226. Similmente, per Filiberto Menna il gesto di scelta del *readymade* è «una sorta di epoché fenomenologica» che ci restituisce «la cosa così com'è» [F. MENNA, *La linea analitica dell'arte moderna. Le figure e le icone*, Torino 1984 (1975), p. 100].

dell'estetica⁽¹⁸⁾. In quest'ottica, Wolfgang Iser rileva però che la liberazione dell'ambito estetico-sensibile in quanto tale è di fatto una conquista recente, poiché la tradizione estetica «non coglie mai il sensibile in nome dello stesso sensibile e mai per quel che esso è», ma sempre in posizione subordinata rispetto alla dimensione spirituale⁽¹⁹⁾. Per Iser tale conquista si deve alla tematizzazione heideggeriana della figura della "terra", ma essa, a ben vedere, è possibile anche nella prospettiva fenomenologica in cui si muove Formaggio, come mostra la sua lettura del *readymade* incentrata sulla «nascita di una pura presenza di tipo estetico-sensibile».

Se, ad ogni modo, dobbiamo prestare ascolto alle parole di Duchamp, si tratta di notare che per lui l'esperienza del *readymade* non si limita a cogliere una nuda presenza oggettuale sulla quale sostare riflessivamente, ma procede al di là della cosa, «verso altre regioni più verbali»⁽²⁰⁾, lungo un percorso che certamente ha origine nell'oggetto stesso ma che non si esaurisce in esso.

La discussione dell'interpretazione fenomenologica consente di precisare che al *readymade* deve essere comunque attribuito il carattere di opera, nella sua differenza dalla mera cosa, anche nel caso in cui, come vogliono Formaggio e Imdahl nonostante le affermazioni di Duchamp, si dovesse ammettere che esso mette in luce la nuda cosità della cosa. È vero che all'attribuzione dello *status* di opera al *readymade* si può obiettare che proprio le avanguardie artistiche primonovecentesche hanno provocato la «frantumazione dell'unità dell'opera», rendendo difficile se non improprio l'impiego di tale concetto, anche quando si tenti di pensarlo in modo sufficientemente ampio da comprendere al suo interno fenomeni come lo stesso *readymade*: come scrive Rüdiger Bubner, «è in ogni caso fuori luogo dal punto di vista del metodo la difesa di una categoria, se questa non è all'altezza del carattere proprio dell'oggetto che deve comprendere»⁽²¹⁾. Ma proprio per queste ragioni la rifondazione dell'unità dell'opera, della sua determinatezza e identità, passa non più attraverso la materialità e datità sensibile dell'oggetto, ma attraverso il processo costi-

(18) Cfr. H.R. JAUSS, *Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria* (1982), tr. it. di B. Argenton, vol. I, Bologna 1987, p. 141.

(19) W. ISER, *La terra e l'opera d'arte: Heidegger e il Crepuscolo di Michelangelo*, tr. it. di U. Ugazio, Ferrara 1991, p. 70.

(20) M. DUCHAMP, *A proposito dei «readymades»*, cit., p. 29.

(21) R. BUBNER, *Su alcune condizioni dell'estetica contemporanea* (1973), in *Esperienza estetica* (1989), tr. it. di M. Ferrando, Torino 1992, pp. 17-59: 42.

tutivo dell'esperienza estetica: in questo senso, il *readymade* è, con le parole di Octavio Paz, «un'opera che è la negazione stessa della moderna nozione di opera» (22). Quando Duchamp afferma che il *readymade* non è un'opera d'arte, sta dicendo che esso non può essere fruito esteticamente, per via della sua «anestesia totale»; egli, però, si mostra consapevole della sua natura di opera, come rivela l'interrogativo «si possono fare opere che non siano “arte”?» (23).

Questo interrogativo dirige la poetica duchampiana verso una riflessione ontologica sull'arte, dal momento che esso verte, in definitiva, su ciò che rende tale un'opera d'arte. È in quest'ottica che debbono essere riconsiderati i rapporti sussistenti tra il *readymade* e la differenziazione estetica. Se infatti è apparsa poco persuasiva l'interpretazione che vede nel *readymade* un'accettazione implicita della differenziazione estetica, nel senso di un disoccultamento della dimensione estetica, comunque intesa, si tratta di comprendere se le analogie riscontrate tra il procedimento duchampiano e l'atteggiamento filosofico descritto da Gadamer inducano piuttosto a leggere nel *readymade* una presa di posizione critica nei confronti di tale atteggiamento. Ciò potrà avvenire soltanto prendendo sul serio la portata ontologica della poetica di Duchamp.

2. *Il carattere ontologico delle poetiche contemporanee. Con un excursus su Gadamer.* – La lettura della poetica di Duchamp come interrogativo sull'ontologia dell'opera d'arte comporta la discussione dell'ipotesi, formulata da Gianni Vattimo in *Poesia e ontologia* e riproposta in seguito più volte, secondo la quale le poetiche delle avanguardie primonovecentesche, considerate nel loro insieme e nonostante le profonde differenze reciproche, rivendicherebbero il valore e il significato ontologico dell'arte, allineandosi così implicitamente con il pensiero heideggeriano e gadameriano, che porta avanti nel discorso

(22) O. PAZ, *Il castello della purezza* (1966, 1976), in *Apparenza nuda. L'opera di Marcel Duchamp* (1976), tr. it. di E. Carpi Schirone, Milano 1990, pp. 13-77: 15 (per la verità, Paz si riferisce qui al *Grande Vetro*). Sull'argomento, cfr. H.G. GADAMER, *L'attualità del bello. Arte come gioco, simbolo e festa* (1977), tr. it. di R. Dottori in *L'attualità del bello*, cit., pp. 3-57: 26-28; R. BUBNER, *Per l'analisi dell'esperienza estetica* (1981), in *Esperienza estetica*, cit., pp. 61-77: 72-75; M. MENEGUZZO, *D.S.S.D.*, in ID. (cur.), *Marcel Duchamp*, catalogo della mostra (Firenze 1987), Firenze 1987, p. 5.

(23) M. DUCHAMP, *A l'infinif. «Boîte blanche»* (1966), in *Mercante del segno* (1975), tr. it. di R. D'Angelo, Cosenza 1978, pp. 89-122: 89; ID., *Conversazione con Robert Lebel. Marcel Duchamp qui ed ora* (1967), tr. it. di P. Raboni, in «Riga», 5, 1993, pp. 61-66: 64.

filosofico del XX secolo la medesima istanza⁽²⁴⁾. L'affiorare di una vasta produzione di scritti teorici da parte degli artisti contemporanei, fenomeno a cui non è estraneo lo stesso Duchamp, rappresenta una manifestazione di quella «penetrazione della riflessione nell'arte»⁽²⁵⁾ che costituisce un aspetto significativo della teoria e della pratica artistica dal romanticismo ai nostri giorni. Questa «penetrazione» non comporta soltanto che l'arte, nella sua prassi concreta, si faccia riflessione su se stessa e sul senso del proprio fare, ma implica anche il fatto che gli artisti sentano come mai prima d'ora il bisogno di esporre le loro idee e di spiegare la loro arte attraverso il *medium* della scrittura. Anzi, per il carattere il più delle volte programmatico di tale riflessione, le poetiche si pongono, nelle intenzioni degli stessi artisti, come tappa obbligata e punto di riferimento imprescindibile per comprendere il significato delle opere.

Alla centralità ermeneutica delle poetiche così rivendicata si oppone un'obiezione di Gadamer, secondo cui «non bisogna prendere troppo sul serio l'autointerpretazione dell'artista»⁽²⁶⁾: essa non può avocare a sé alcun privilegio e alcuna priorità ermeneutica nei confronti dell'opera d'arte, poiché dipende dalle dottrine critiche e filosofiche dominanti nel suo tempo, dalle quali inconsapevolmente deriva. I motivi adottati dal filosofo tedesco non sono certo gli stessi dell'estetica romantica, la quale, concependo il processo creativo come un'attività inconscia, affermava di conseguenza che l'artista non fosse in grado di fornire spiegazioni sulla propria opera. Pure, nonostante la differente posizione e la critica da lui condotta a questa concezione, Gadamer trasferisce l'inconsapevolezza dell'artista dal momento della creazione a quello dell'interpretazione, giungendo così a conclusioni non dissimili da quelle del romanticismo.

È la stessa filosofia gadameriana a offrire elementi sufficienti a ridimensionare questo punto di vista. Per essa, la verità dell'interpretazione non è la verità di una progressiva approssimazione all'ideale dell'oggettività, come nelle scienze naturali, ma quella di un'apertura del senso che risulta dalla «fusione di orizzonti» fra interprete e *interpretan-*

(24) Cfr. G. VATTIMO, *Poesia e ontologia*, Milano 1985², sopr. pp. 33-72; ID., *introduzione* a ID. (cur.), *Estetica moderna*, Bologna 1977, pp. 7-46: 43-44; ID., *Oltre l'interpretazione. Il significato dell'ermeneutica per la filosofia*, Roma-Bari 1994, pp. 73-92.

(25) A.C. DE MEIS, *Dopo la laurea*, Bologna 1868, p. 320, cit. in D. FORMAGGIO, *La «morte dell'arte» e l'Estetica*, cit., p. 42.

(26) H.G. GADAMER, *Arte e imitazione* (1966), tr. it. di L. Bottani in *L'attualità del bello*, cit., pp. 88-100: 89-90.

dum: in quest'ottica, l'interprete non comprende «il discorso anzitutto altrettanto bene e poi meglio di come abbia fatto il suo autore»⁽²⁷⁾, come nell'ermeneutica tradizionale, bensì in modo diverso. Se cioè, come afferma esplicitamente Gadamer sulla scia di Heidegger, «quando in generale si comprende, si comprende diversamente»⁽²⁸⁾, non si capisce perché l'autointerpretazione degli artisti debba essere esclusa in via di principio, e non possa essere considerata invece come un modo, anch'esso potenzialmente legittimo, di “comprendere diversamente” l'opera.

In effetti, si tratta di tenere distinti, nella posizione gadameriana, due piani di discorso e di osservare che, mentre le affermazioni sul comprendere diversamente si situano sul piano descrittivo dell'ontologia, quelle sul poco credito da prestare alle interpretazioni degli artisti si pongono invece su un piano prescrittivo, quello che compete all'effettiva pratica interpretativa. È vero, come da più parti è stato notato, che la stessa teoria gadameriana non può, o non riesce a mantenersi saldamente sul piano fenomenologico-descrittivo che si assegna e scivola così, necessariamente o involontariamente, su un piano normativo e indirettamente metodologico⁽²⁹⁾. Tuttavia, anche volendo mettere in evidenza i limiti dell'intento gadameriano di non proporre «alcun metodo» ma di descrivere «ciò che è»⁽³⁰⁾, mette con-

(27) F.D.E. SCHLEIERMACHER, *Ermeneutica* (1805-1833), tr. it. di M. Marassi, Milano 1996, p. 329.

(28) H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 346. Cfr. M. HEIDEGGER, *La sentenza di Nietzsche: «Dio è morto»*, in *Sentieri interrotti* (1950), tr. it. di P. Chiodi, Firenze 1984, pp. 191-246: 195.

(29) Ritiene che l'ermeneutica gadameriana non riesca a mantenersi sul semplice piano descrittivo, ma rimandi alla necessità di una disciplina metodologica soprattutto T.M. SEEBOHM, *The Problem of Hermeneutics in Recent Anglo-American Literature*, in «Philosophy and Rhetoric», 10, 1977, pp. 180-197 (part I) e 263-275 (part II): 191. Ritengono invece che essa implichi indirettamente una metodologia, tra gli altri, L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 125-142: 134-137; T. GRIFFERO, *Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto*, Torino 1988, pp. 202-203, 210. Sull'argomento, cfr. anche K.O. APEL, *Scientismo o ermeneutica trascendentale? Il problema del soggetto dell'interpretazione dei segni nella semiotica del pragmatismo* (1970), in *Comunità e comunicazione*, tr. it. di G. Carchia, Torino 1977, pp. 132-167: 163, n. 72; D.C. HOY, *Il circolo ermeneutico. Letteratura, storia ed ermeneutica filosofica* (1978), tr. it. di F. D'Agostini, Bologna 1990, pp. 135-136 e 138-139; A. PLEBE-P. EMANUELE, *Contro l'ermeneutica*, Roma-Bari 1990, pp. 84-85.

(30) H.G. GADAMER, lettera a Emilio Betti del 18 febbraio 1961, cit. in *Ermeneutica e storicismo* (1965), in *Verità e metodo 2*, tr. it. di R. Dottori, Milano 1996, pp. 373-409: 380.

to osservare che la sua ermeneutica è innanzitutto, per usare le parole di Paul Ricoeur, «una riflessione sulle condizioni non epistemologiche dell'epistemologia» e, in quanto tale, tematizza i presupposti ontologici che, a partire dal nostro rapporto vivente con la tradizione, rendono possibile il discorso metodologico stesso⁽³¹⁾: proprio perché situata su un altro piano, essa lascia essere tutti i possibili metodi e tutti i possibili tipi di interpretazione. Gadamer può così invitare a prestare poco credito all'autointerpretazione degli artisti, senza per questo cadere in contraddizione.

Anche dal punto di vista prescrittivo, però, l'invito gadameriano sembra lo stesso poco convincente. È vero che non si tratta di un rifiuto categorico ma, appunto, di un invito: tuttavia, è pur sempre un pregiudizio che vizia il possibile apporto ermeneutico dell'autointerpretazione degli artisti. Persino volendo sciogliere il vincolo dell'imprescindibilità ermeneutica che gli artisti stessi esigono nei confronti delle poetiche, e che comunque ha un preciso significato per l'arte contemporanea, è senz'altro più corretto, oltre che più prudente, affermare in via di principio che le poetiche sono in ogni caso proposte interpretative al pari delle altre. Lo stesso Gadamer, del resto, nella sua analisi dell'estetica otto-novecentesca, oppone alle esagerazioni del culto romantico del genio la sobrietà delle dichiarazioni degli artisti, i quali, dove il pubblico vede ispirazione e mistero, altro non scorgono se non possibilità produttive e problemi tecnici. Egli dimostra così implicitamente di essere il primo a non seguire fino in fondo il suo invito, ricordando anzi che proprio in quest'ottica Max Dessoir e altri hanno difeso la validità metodica di un'estetica degli artisti⁽³²⁾.

Difendere la potenzialità ermeneutica delle autointerpretazioni degli artisti diventa importante nell'ottica di un'indagine rivolta alla riproposizione della portata ontologica dell'arte all'interno delle vicende artistiche contemporanee, indagine che, come tale, non può fare a meno di interrogare le poetiche. L'opera in quanto tale, infatti, non può non testimoniare della propria valenza ontologica, quale che sia l'epoca in cui è sorta, la funzione che svolgeva e le idee che l'hanno informata⁽³³⁾. Diverso è invece chiedersi se l'artista si sia

⁽³¹⁾ P. RICOEUR, "Logica ermeneutica?" (1981), tr. it. di F. Polidori, in «Aut aut», n. 217-218, 1987, pp. 64-100: 72.

⁽³²⁾ Cfr. H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 123 e n. *ivi*; ID., *La problematicità della coscienza estetica*, cit., pp. 65-66.

⁽³³⁾ Sul problema cfr., tra gli altri, R. DOTTORI, *Introduzione a H.G. GADAMER, L'attualità del bello*, cit., pp. IX-XXIV: XIV; H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 187 e *passim*.

reso conto di tale valenza e abbia conseguentemente indirizzato la propria poetica alla tematizzazione di un'ontologia.

Alla questione si rivolge proprio l'ipotesi formulata da Vattimo: essa parte dalla constatazione che le poetiche delle avanguardie primonovecentesche non solo non sono subordinate al pensiero critico-estetico coevo, come vorrebbe l'obiezione di Gadamer, ma anzi, pur nelle loro differenze reciproche, si pongono in contrasto con tale pensiero. Questo, infatti, dominato dalla differenziazione estetica, dimentica la portata ontologica dell'arte, che invece le poetiche contribuiscono a porre nuovamente in primo piano⁽³⁴⁾. In polemica con la concezione dell'arte come ambito di esperienza specializzato, autonomo e disimpegnato, la rivendicazione delle poetiche si manifesta anzitutto in senso negativo: negli scritti degli artisti contemporanei la *pars destruens* prevale sulla *pars construens* e la loro posizione si precisa quindi, da questo punto di vista, come «insofferenza [...] nei confronti della differenziazione estetica»⁽³⁵⁾. Qualsiasi indagine sulla poetica del *readymade* deve perciò passare, se vogliamo rispettare le indicazioni di Vattimo, attraverso la poetica esplicita duchampiana, e cioè attraverso gli scritti e le dichiarazioni dell'artista francese⁽³⁶⁾.

3. *Duchamp critico dell'autonomia dell'arte.* – L'accoglimento dell'ipotesi di Vattimo permette di istituire un rapporto tra il carattere ontologico della poetica duchampiana e la sua posizione nei confronti della differenziazione estetica. È lo stesso Vattimo, del resto, anche se solo con un breve cenno, a estendere la sua ipotesi a Duchamp:

Vari surrealisti e dadaisti, per esempio proprio Duchamp, di là dai generici atteggiamenti distruttivi che più colpiscono la cultura media del tempo, ebbero chiara coscienza di questa funzione di polemica più specifica e precisa contro la coscienza estetistica del loro tempo⁽³⁷⁾.

Prescindendo dall'aspetto violento e distruttivo, a cui Duchamp stesso attribuisce grande importanza, e che comunque non è del tutto

(34) Cfr. G. VATTIMO, *Poesia e ontologia*, cit., pp. 44-49; ID., *Oltre l'interpretazione*, cit., p. 76.

(35) *Ivi*, p. 83; cfr. ID., *Poesia e ontologia*, cit., p. 40.

(36) Nella medesima direzione anche G. MOURE, *Marcel Duchamp*, tr. ingl. di J. Martinez, Barcelona 1988, p. 7.

(37) G. VATTIMO, *Poesia e ontologia*, cit., p. 54 e n. 16, p. 70 (nella citazione ho incorporato il testo della nota).

assimilabile alla vera e propria iconoclastia dadaista⁽³⁸⁾, vi è anche, nella poetica duchampiana, qualcosa di più profondo: essa, infatti, si impegna in una critica che coinvolge la concezione dell'arte autonoma e secolarizzata della modernità, l'abbandono della dimensione artigianale del fare artistico, il concetto di genio, l'orientamento della pittura contemporanea verso l'ambito esclusivo del puro vedere. Tale critica assume così la forma di un'interrogazione che si rivolge direttamente ad alcune questioni decisive sull'arte e sull'esperienza estetica.

Nell'autonomia dell'arte Duchamp vede un depotenziamento rispetto alla dimensione tradizionale in cui essa si faceva carico di contenuti etici, politici o religiosi. Limitandosi prevalentemente alla pittura, egli ne ricostruisce a grandi linee il percorso storico dall'ottocento ai suoi giorni, sottolineando come esso sia caratterizzato da un interesse che si fa assoluto verso il vedere puro, l'aspetto meramente ottico-visuale o, come preferisce dire, «retinico». Se «un tempo la pittura aveva altre funzioni, poteva essere religiosa, filosofica, morale», era «letteraria e religiosa» e «al servizio dello spirito», a partire dal XIX secolo essa «si indirizza alla retina», a un «aspetto sensuale e superficiale»⁽³⁹⁾. La pittura moderna è per Duchamp vittima di un equivoco ingannatore, che la priva del suo ruolo più autentico e la riduce a semplice gioco di trascrizione delle impressioni sensoriali-percettive: essa dovrebbe invece riguardare «l'espressione intellettuale, piuttosto che l'espressione animale», e puntare a «interessare anche la materia grigia, il nostro appetito di comprensione»⁽⁴⁰⁾.

La critica duchampiana non risparmia la figura dell'artista, alla quale rifiuta in particolare le attribuzioni legate al concetto di genio, richia-

⁽³⁸⁾ Duchamp afferma, a mo' di battuta, che «un quadro che non fa scandalo non vale proprio la pena» [M. DUCHAMP, cit. in *Ingegnere del tempo perduto. Conversazione con Pierre Cabanne* (1967, 1977²), tr. it. di W. Marchetti, Milano 1979, p. 99]. Sulla non assimilabilità dell'atteggiamento duchampiano con l'iconoclastia dadaista, cfr. O. PAZ, *Il castello della purezza*, cit., p. 70; J.-F. LYOTARD, *Incongruenze* (1976-77), in *I trasformatori Duchamp* (1977), tr. it. di E. Grazioli, Cernusco Lombardone 1993, pp. 3-21: 12; J.-C. BAILLY, *Duchamp* (1984), tr. it. di A. Montenovesi, Milano 1986, p. 112; G. FRANCK, *Esistenza e fantasma. Ontologia dell'oggetto estetico*, Milano 1989, p. 123.

⁽³⁹⁾ Citazioni tratte, nell'ordine, da M. DUCHAMP, *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 59; ID., *Dichiarazioni raccolte da James Johnson Sweeney* (1946), tr. it. di E. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, pp. 19-22: 20-21; ID., *Conversazione con Otto Hahn* (1970, post.), tr. it. di L. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, pp. 54-60: 57.

⁽⁴⁰⁾ ID., *Dichiarazioni raccolte da James Johnson Sweeney*, cit., p. 22; e ID., *Conversazione con James Johnson Sweeney* (1955), tr. it. di E. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, pp. 37-43: 42.

mandosi alla dimensione artigianale che l'arte aveva in passato. L'artista autonomo, infatti, nasce per lui in età moderna: prima della rivoluzione francese la sua attività non era distinta da quella dell'artigiano⁽⁴¹⁾. Sol tanto in seguito, la separazione da gruppi sociali ben definiti e il discredito di ogni forma di lavoro su commissione ne trasforma il ruolo, da «artigiano impiegato da un monarca, o dalla Chiesa», a individuo libero di creare, che sottopone le sue opere alla nuova figura del mecenate-critico nell'ambito del mercato⁽⁴²⁾. La trasformazione del ruolo interessa tutti gli artisti, anche se Duchamp distingue tra «pittori professionisti», integrati con la società e accondiscendenti con le sue esigenze, e «franchi tiratori, liberi da obblighi e dunque da ostacoli», figura in cui egli si identifica⁽⁴³⁾: entrambi, tuttavia, si muovono autonomamente, seguendo la propria ispirazione e il proprio estro, senza dovere più attendere commissioni e ordini determinati e rispettare temi prefissati. In ogni caso, l'artista raggiunge un diverso *status* sociale, che lo rende pari a quello delle professioni liberali, come il medico e l'avvocato.

Nella modernità si afferma il culto del genio, che Duchamp, così come, tra gli altri, Nietzsche e Valéry, vede nascere dal lato del fruitore:

Un genio non è fatto dalla mente, è fatto dallo spettatore. Il pubblico *ha bisogno* di una mente superiore e la crea. Qualunque cosa può stare a quel livello. Il genio è un'invenzione dell'uomo, proprio come Dio⁽⁴⁴⁾.

Si tratta di un'invenzione che può illudere lo stesso pittore: esso, tuttavia, «è sempre una sorta di artigiano», che affronta problemi tecnici, relativi al materiale usato⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴¹⁾ Cfr. ID., *Entretiens inédits avec Georges Charbonnier*, cit. in J. CAUMONT-J. GOUGH-COOPER, *Effemeridi su e intorno a Marcel Duchamp e Rose Sèlavy 1887-1968*, in P. HULTEN *et al.*, *Marcel Duchamp*, catalogo della mostra (Venezia 1993), Milano 1993, s.p., 9 dic. 1960; ID., *Conversazione con Dore Ashton* (1966), tr. it. di M. Del Zan, in «Riga», 5, 1993, pp. 44-48: 46; ID., *I Propose to Strain the Laws of Physics*, cit., p. 62; ID., *Ingenere del tempo perduto*, cit., p. 20.

⁽⁴²⁾ ID., *L'artista deve andare all'università?* (1960), tr. it. di E. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, pp. 27-28: 27.

⁽⁴³⁾ ID., *Conversazione con James Johnson Sweeney*, cit. p. 40.

⁽⁴⁴⁾ ID., *Conversazione con Dore Ashton*, cit., p. 46. Cfr. F. NIETZSCHE, *Umano, troppo umano* (1878, 1886²), tr. it. di S. Giannetta, in *Opere*, vol. IV, tomo II, Milano 1965, pp. 3-306: 125, 129-130 (af. 155, 156, 162); P. VALÉRY, *Note et digression [à l'introduction et à la méthode de Leonardo da Vinci]* (1919), in *Oeuvres*, vol. I, Paris 1957, pp. 1199-1233: 1206-1207. Cfr. anche H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 123; ID., *La problematicità della coscienza estetica*, cit., pp. 65-66.

⁽⁴⁵⁾ M. DUCHAMP, *Ingenere del tempo perduto*, cit., p. 54.

Il rifiuto del concetto di genio è considerato da Duchamp il «lato filosofico» del *readymade*. Con il ricorso a un'operazione nella quale l'intervento dell'autore si limita alla scelta di un oggetto che, in quanto già realizzato, non comporta alcun fare concreto, egli intende spingere all'estremo la critica alla sacralizzazione dell'artista, ridimensionandone la figura in vista di una sua «de-deificazione»:

L'idea era di trovare un oggetto che non avesse alcuna attrattiva dal punto di vista estetico. Questo era l'atto non di un artista, ma di un non-artista, un artigiano se vuole. Io volevo cambiare lo *status* dell'artista o perlomeno cambiare le norme usate per definire un artista. Nuovamente, de-deificarlo. I Greci e il sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo secolo pensavano a esso come a un lavoratore, un artigiano ⁽⁴⁶⁾.

Il richiamo alla concezione artigianale del fare artistico di contro all'idea del genio è attuato da Duchamp in modo paradossale, tramite il ricorso a un procedimento che annulla qualsiasi attività. In effetti, se l'artista è concepito come genio, ciò che conta nell'opera d'arte è l'idea che a essa presiede, e non la sua realizzazione effettiva. Tuttavia, l'esposizione di un'opera in cui è visibilmente assente ogni intervento che non sia di natura mentale e ideativa, smentisce questa concezione, richiamando il bisogno che all'opera d'arte stessa l'artista metta concretamente mano. Il procedimento del *readymade*, cioè, rimanda in negativo alla dimensione tecnico-operativa, fabbrile, insita necessariamente nel fare artistico in quanto tale.

Questo richiamo all'artigianalità, però, è concepito come una sorta di ideale, un punto di riferimento che guida l'intento teorico di desacralizzare la figura dell'artista, ma che non vale in Duchamp come modello per la propria attività. Da questo punto di vista, infatti, egli, al contrario per esempio di Valéry, non va in cerca di percorsi possibili lungo i quali recuperare gli aspetti tecnici e, appunto, artigianali dell'arte, ma preferisce abbandonare definitivamente, o quasi, l'attività artistica tradizionale e qualsiasi forma di fare concreto.

Può a prima vista essere sorprendente constatare che, nella critica all'autonomia dell'arte e alla pittura «retinica», Duchamp si trovi alleato con alcuni rappresentanti di quella *Kulturkritik* che proprio nella sua opera hanno ravvisato uno dei sintomi più pericolosi e, proprio per questo, paradigmatici della «perdita del centro» che caratterizza la modernità. Hans Sedlmayr, per esempio, ha visto nell'orinatoio ribattezzato *Fontana* un gesto che si pone «al di fuori del-

⁽⁴⁶⁾ ID., *I Propose to Strain the Laws of Physics*, cit., pp. 47 e 62.

l'arte», «l'ultima conseguenza di un nichilismo romantico, che si sente chiamato a capovolgere l'ordine costituito e a compiere il sovvertimento di tutti i valori»⁽⁴⁷⁾. Pure, lo storico austriaco sembra muoversi in sintonia con Duchamp quando riconosce come caratteri tipici dell'arte moderna l'autonomizzazione e l'isolamento delle arti tra loro, l'aspirazione alla purezza e l'orientamento della pittura verso il puro vedere, orientamento che Sedlmayr fa partire da Cézanne, mentre Duchamp, come Gleizes e Metzinger, ne scorge l'inizio in Courbet⁽⁴⁸⁾. Non c'è dubbio che per Duchamp, come per Sedlmayr, l'arte del passato sia stata grande proprio perché, invece di insistere sulle proprie specificità, ha saputo farsi carico di contenuti ideali, ponendosi «al servizio dello spirito». La teorizzazione dell'artista francese si pone così sotto il segno di una risposta quanto più possibile adeguata ai sintomi di crisi da lui segnalati nella concezione e nella pratica artistica della modernità, e che lo fanno accostare, nell'analisi se non nelle conseguenze, ai suoi più accesi detrattori.

La critica nei confronti di un fare artistico compromesso esclusivamente con i sensi non va però interpretata come un tendere verso il mentalismo estetico. La polemica duchampiana contro l'autonomia dell'arte, intesa come indipendenza rispetto alle altre attività e agli altri piani della cultura, non porta l'artista francese a fare propria la nozione di autonomia nel senso di un isolamento delle intenzioni rispetto ai risultati, del momento ideativo e progettuale rispetto al momento concretamente operativo: se il *readymade* dirige se stesso «verso altre regioni più verbali», queste «regioni verbali» non sono però assimilabili, come invece sostiene Ermanno Migliorini, alla «parola interiore» in cui si esaurisce il fatto estetico per Croce⁽⁴⁹⁾. Quando Duchamp ap-

⁽⁴⁷⁾ H. SEDLMAYR, *La rivoluzione dell'arte moderna* (1955), tr. it. di M. Donà, Milano 1961, pp. 139 e 108.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. ID., *Perdita del centro. Le arti figurative dei secoli diciannovesimo e ventesimo come sintomo e simbolo di un'epoca* (1955²), tr. it. di M. Guarducci, Milano 1974, pp. 105-123 e 162-167; ID., *La rivoluzione dell'arte moderna*, cit., sopr. pp. 16-79; M. DUCHAMP, *Dichiarazioni raccolte da James Johnson Sweeney*, cit., p. 20; ID., *Art Was a Dream* [intervista], in «Newsweek», LIV, n. 19, 9 nov. 1959, pp. 118-119; ID., *intervento* alla tavola rotonda «Where do we go from here?» (Philadelphia 1961), cit. in J. CAUMONT-J. GOUGH-COOPER, *Effemeridi*, cit., 20 mar. 1961; ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 59. Secondo i cubisti Gleizes e Metzinger, Courbet accettava «senza alcun controllo intellettuale tutto ciò che la sua retina gli comunicava» [A. GLEIZES-J. METZINGER, *Du cubisme*, 1912, p. 34, cit. in T. DE DUVE, *Nominalisme pictural. Marcel Duchamp, la peinture et la modernité*, Paris 1984, pp.109-110].

⁽⁴⁹⁾ Cfr. E. MIGLIORINI, *Autonomia ed eteronomia nelle arti contemporanee* (1983), in *La rosa di Kant. Estetica ed arti contemporanee*, Palermo 1992, pp. 55-69:

prova l'osservazione di Robert Lebel secondo cui «l'operazione mentale deve [...] esser separata, isolata, dalle sue conseguenze produttive», o quando afferma che le copie da lui autorizzate dei *readymades* hanno lo stesso valore degli originali, perché «la replica di un *readymade* trasmette lo stesso messaggio»⁽⁵⁰⁾, le sue parole sembrano confermare la lettura indicata da Migliorini. Tuttavia, la sua posizione non è assimilabile al mentalismo crociano – il che significherebbe, nuovamente, fare di Duchamp un illustratore della differenziazione estetica – ma ne rappresenta, semmai, una presa di distanza. Come già è emerso nell'esplicitazione del «lato filosofico» del *readymade*, infatti, Duchamp dichiara che un'immagine mentale «non ha niente a che fare con l'arte»: richiamandosi, ancora una volta, alla concezione artigianale dell'arte e interpretando l'etimo della stessa parola arte nel senso di 'fare' e, conseguentemente, di «dare forma», l'artista francese si dice convinto «che tutto ciò a cui non viene data forma o che non è fatto dall'uomo non sia arte»⁽⁵¹⁾.

Il fatto che l'arte debba riguardare «l'espressione intellettuale» e «interessare la materia grigia» non implica un rifiuto netto e *a priori* dell'elemento «retinico». L'equivoco di cui è vittima la pittura contemporanea consiste nel rivolgersi interamente alla percezione e nel considerare esaurito il suo compito nella traduzione sulla tela dei dati sensoriali: ciò che Duchamp non approva è proprio il farsi esclusivo di questo orientamento. Nei surrealisti, per esempio, il retinico non infastidisce, perché «occorre saper servirsene»⁽⁵²⁾. Anche nel caso paradossale dei *readymades*, che possono apparire, come scrive Francesca Alinovi, «il trionfo dell'antiretinico» perché non valgono in quanto oggetti «ma per le idee che riescono ad incarnare e a trasmettere»⁽⁵³⁾, c'è sempre bisogno di un elemento visuale e tangi-

59. Da questo saggio traggio le due nozioni di autonomia dell'arte a cui faccio riferimento nel testo. Su Duchamp «operatore mentale», cfr. anche R. BARILLI, *Scienza della cultura e fenomenologia degli stili*, Bologna 1991², pp. 133-134; ID., *L'arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze*, Milano 1984, p. 189; P.-L. RINUY, *1915-1928. La modernité entre nostalgie et utopie*, in J.-P. BOUILLON-P.-L. RINUY-A. BAUDIN, *L'art du XXe siècle. 1900-1939*, Paris 1996, pp. 173-307: 185-186.

⁽⁵⁰⁾ M. DUCHAMP, *Conversazione con Robert Lebel*, cit., pp. 64-65; e ID., *A proposito dei «readymades»*, cit., p. 29.

⁽⁵¹⁾ ID., *intervento* al Congresso «The Creative Act. How Style Evolves in the Creative Mind» (Houston 1957), in risposta a una domanda di Gregory Bateson, cit. in J. CAUMONT-J. GOUGH-COOPER, *Effemeridi*, cit., 5 apr. 1957.

⁽⁵²⁾ ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 111.

⁽⁵³⁾ F. ALINOVI, *Dada. Anti-arte e post-arte*, Messina-Firenze 1980, pp. 65 e 63.

bile che istituisca un rapporto con il piano dell'intelletto, rendendo possibile tale trasmissione di idee: per Duchamp l'arte, «come Alice nel paese delle Meraviglie, passerà attraverso lo specchio della retina per raggiungere più profonde miniere di espressione»⁽⁵⁴⁾. Un'arte puramente e astrattamente concettuale non può dunque esistere: questa affermazione è vera anche per i *readymades*, che richiedono necessariamente la presenza dell'oggetto, la sua visibilità e fisicità, non come dato su cui soffermarsi riflessivamente, ma come origine di quel processo diretto, appunto, «verso altre regioni più verbali».

Se già un quadro come *Il passaggio della vergine alla sposa* può essere considerato «un pensiero dell'immagine altrettanto che un'immagine del pensiero»⁽⁵⁵⁾, è il *Grande Vetro, La Mariée mise a nu par ses célibataires, même*, che, compiutamente, stabilisce un vero e proprio circolo ermeneutico tra visivo e concettuale. Esso può leggersi nell'ottica di una critica all'autonomia dell'arte e alla differenziazione estetica, soprattutto per il significato che assume il rapporto tra l'opera e le note della *Scatola verde*. A proposito di quest'ultima, egli afferma:

Volevo che quest'album andasse assieme al *Vetro* e che si potesse consultare per vedere il *Vetro* perché, secondo me, quest'ultimo non andava visto nel senso estetico della parola. Era necessario consultare il libro e vederli insieme. La congiunzione delle due cose faceva sparire completamente l'aspetto retinico che io non amo affatto. Era molto logico⁽⁵⁶⁾.

La *Mariée* non è un'opera che si può fruire indipendentemente dalle note, oppure, detto altrimenti, l'opera nel suo insieme non è costituita dal solo *Vetro*, ma anche dalle note della *Scatola verde*: tra i due, «vetro per gli occhi e testo per l'orecchio e l'intelletto», si crea così un gioco di rimandi – «un sistema di specchi», secondo Octavio Paz – nel quale il testo scritto si riferisce al testo figurativo e, viceversa, quest'ultimo si riferisce al testo scritto⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ M. DUCHAMP, *intervento* alla tavola rotonda «Where do we go from here?», cit.

⁽⁵⁵⁾ T. DE DUVE, *Nominalisme pictural*, cit., p. 114.

⁽⁵⁶⁾ M. DUCHAMP, *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 59.

⁽⁵⁷⁾ ID., *lettera a Jean Suquet*, 25 dic. 1949, cit. in M. SANOUILLET, *introduzione* al cap. I di M.D., *Mercante del segno*, cit., pp. 25-26: 26; O. PAZ, *Il castello della purezza*, cit., p. 34. Nello stesso senso possiamo interpretare l'affermazione dello stesso Paz secondo cui «il *Grande Vetro* è pittura della Critica e critica della Pittura» [*ivi*, p. 66], con l'avvertenza, però, che egli qui intende 'critica' nel senso dello spirito critico, non metafisico.

La posizione centrale assunta dalle poetiche nell'arte contemporanea istituisce un nuovo particolare rapporto di mediazione tra il linguaggio scritto o parlato e i "linguaggi" delle singole arti⁽⁵⁸⁾. La «penetrazione della riflessione nell'arte» comporta, come scrive Formaggio, «un morire dell'arte nell'arte stessa», il raggiungimento di un'autocoscienza che si attua non sul piano del discorso critico, ma sul piano concreto dell'operare artistico⁽⁵⁹⁾. Nonostante il carattere il più delle volte programmatico, che agli occhi degli artisti le rende imprescindibili per la comprensione delle opere, le poetiche non prendono il sopravvento rispetto a esse: piuttosto, la poetica stabilisce con il fare artistico una corrispondenza biunivoca, in virtù della quale l'opera si comprende attraverso la poetica e la poetica si comprende attraverso l'opera, secondo una circolarità ermeneutica nella quale nessun termine prevale, ma anzi entrambi si sostengono e si rafforzano a vicenda.

Questo è il significato che emerge dalle affermazioni duchampiane sullo stretto legame che deve intercorrere tra *Grande Vetro* e *Scatola verde*. La non perspicuità delle note e l'ermeticità del *Vetro*, volute dallo stesso autore affinché il testo fosse «il più amorfo possibile» e i due elementi, *Vetro* e note, potessero «impedirsi l'un l'altro di prendere una forma estetico-plastica o letteraria»⁽⁶⁰⁾, ingenera un gioco di rimandi continui nel quale entrambi si suggeriscono reciprocamente significati e interpretazioni: nel senso dell'impossibilità di pervenire a un significato immediato e univoco va forse intesa la definizione duchampiana della *Mariée* come «ritardo di vetro»⁽⁶¹⁾. In questa necessità, così evidenziata, di uno scambio reciproco tra opera e poetica, è possibile ravvisare una risposta all'autonomia dell'arte e alla separazione moderna delle arti tra loro, in quanto l'opera figurativa non si presenta più come autosufficiente, ma ha bisogno di un discorso che la supporti e di cui, contemporaneamente, costituisce l'interpretazione. La «insofferenza nei confronti della differenziazione estetica» di cui parla Vattimo è già leggibile, dunque, nella

(58) Cfr. G. VATTIMO, *Poesia e ontologia*, cit., pp. 40-44.

(59) D. FORMAGGIO, *La «morte dell'arte» e l'Estetica*, cit., p. 12. Cfr. *ivi*, p. 117 e *passim*; A. BONITO OLIVA, *Il mercante del silenzio*, introduzione a M. DUCHAMP, *Mercante del segno*, cit., pp. III-X: III.

(60) M. DUCHAMP, *lettera a Jean Suquet*, 25 dic. 1949, cit.

(61) ID., *La mariée mise a nu par ses célibataires, même (la «boîte verte»)* (1934), in *Mercante del segno*, cit., pp. 30-86: 32. Cfr. P.-L. RINUY, 1915-1928. *La modernité entre nostalgie et utopie*, cit., p. 187.

mutua dipendenza, propria di tutte le avanguardie ed esplicitata dal *Grande Vetro*, tra opera e poetica.

4. *Processo creativo e rapporto opera-pubblico*. – I motivi di rifiuto della differenziazione estetica fin qui evidenziati convivono problematicamente con altri aspetti che legano la poetica duchampiana a schemi e concetti di derivazione romantica, e rendono quindi più articolata la questione sull'effettivo distacco dal *mainstream* estetico ottonevicesimo che pure la sua critica contribuisce a smantellare. La polemica contro il concetto di genio, per esempio, non si dimostra così radicale da respingere la concezione della creazione artistica come processo inconscio. Se è vero che la coscienza comune vive ancora oggi sotto l'influenza del culto del genio, è anche vero, però, che l'idea della creazione inconscia, come osserva Gadamer, ci appare ormai «una romanticheria inaccettabile» che gli artisti, in genere, sono i primi a non volere più appoggiare: significativo è l'esempio di Valéry, il quale, richiamandosi esplicitamente al modello “ingegneristico” di Leonardo da Vinci, concepisce l'atto creativo come un processo formativo logico, lucido e rigoroso ⁽⁶²⁾.

Duchamp, invece, non ritiene che la creazione sia un processo conscio e razionale, ma, al contrario, afferma di credere «davvero nel ruolo medianico dell'artista»:

L'artista agisce alla maniera di un essere medianico che, dal labirinto al di là del tempo e dello spazio, cerca il suo percorso verso una radura. Se dunque accordiamo all'artista gli attributi di un medium, dobbiamo allora rifiutargli la facoltà di essere pienamente cosciente, sul piano estetico, di ciò che fa o perché lo fa – tutte le sue decisioni nell'esecuzione artistica dell'opera restano nel campo dell'intuizione e non possono essere tradotte in un'autoanalisi, parlata o scritta o anche solo pensata. [...] So bene che questa visione non troverà l'approvazione di molti artisti che rifiutano questo ruolo medianico e insistono sulla validità della loro piena coscienza durante l'atto di creazione – e tuttavia la storia dell'arte, a più riprese, ha basato il valore di un'opera su considerazioni completamente indipendenti dalle spiegazioni razionali dell'artista ⁽⁶³⁾.

Coerentemente con l'estetica romantica, e pur consapevole del rifiuto che questa concezione potrebbe incontrare presso gli stessi artisti, Duchamp ritiene quindi che la creazione sia un processo soggettivo in-

⁽⁶²⁾ H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 123. Cfr. ID., *La problematicità della coscienza estetica*, cit., pp. 65-66; ID., *Arte e imitazione*, cit., p. 94.

⁽⁶³⁾ M. DUCHAMP, *Conversazione con Dore Ashton*, cit., p. 45; e ID., *Il processo creativo* (1957), tr. it. di E. Grazioli, in «Riga», 5, 1993, pp. 25-26: 25.

conscio. Esso è descritto come una «lotta verso la realizzazione [...] costituita da una serie di sforzi, sofferenze, soddisfazioni, rifiuti, decisioni», che ha come conseguenza il prodursi di uno scarto tra l'intenzione dell'artista e il risultato finale dell'opera: questo scarto, di cui l'artista, come viene ribadito, «non è affatto cosciente», è il «coefficiente d'arte personale», vale a dire «un rapporto aritmetico tra “ciò che è inespresso ma era progettato” e “ciò che è espresso inintenzionalmente”» (64).

Se l'artista crea inconsciamente, e se non può accorgersi del divario sussistente tra progettazione e realizzazione finale, non è di conseguenza capace di riferire sulla propria opera, ma anzi è «l'ultima persona in grado di giudicare ciò che ha fatto» (65). Duchamp recupera così anche le conseguenze ermeneutiche dell'estetica del genio, secondo le quali il compito dell'interprete consiste, come abbiamo accennato in precedenza, nel comprendere l'opera «meglio del suo autore»: dal momento che l'artista non può spiegare la propria opera, sarà compito di chi interpreta, a cominciare dallo spettatore per giungere al critico, rendere conto di ciò che questi non è in grado di dire. Il discorso della critica permette all'artista stesso di conoscersi: «c'è bisogno del critico d'arte [...] che gli dica, per esempio, che ha realizzato un capolavoro» (66).

Come mostra il suo impiego, l'accoglimento duchampiano dell'idea della creazione inconscia, e la personale elaborazione che ne viene offerta, non sono rivolte a un'esaltazione del genio, che sarebbe in contraddizione con lo scopo più volte segnalato di «de-deificare» l'artista. Esse, piuttosto, sono orientate a questo stesso intento desaccralizzante, al fine di giungere a ridurre il contributo dell'artista non solo sul piano ermeneutico ma persino su quello creativo. Rivelandolo assonanze con Valéry più stringenti di quelle notate in precedenza, Duchamp afferma che ogni interpretazione è legittima, in quanto «sono i GUARDATORI che fanno il quadro»:

Il risultato dell'artista non coincide mai con l'interpretazione dello spettatore. Quando si occupano del materiale raccolto nella *Scatola verde*, hanno tutto il diritto di darne l'interpretazione che preferiscono. Un'opera d'arte è determinata dalla reazione di chi la guarda (67).

(64) *Ivi*, p. 26.

(65) *Id.*, *Entretiens inédits avec Georges Charbonnier*, cit., 9 dic. 1960.

(66) *Id.*, *A Toothbrush in a Lead Box - would it be a Masterpiece?*, intervista di J. Tallmer, in «The Village Voice», 8 apr. 1959.

(67) *Id.*, *Guardatori (Regardeurs)*, discorsi raccolti da J. Schuster (1957), in *Mercante del segno*, cit., p. 212; e *Id.*, *Conversazione con Dore Ashton*, cit., p. 45.

Mentre Valéry sostiene la dignità di qualsiasi interpretazione dei propri versi per sfuggire alla concezione della produzione inconscia del genio ⁽⁶⁸⁾, Duchamp, invece, parte dall'accoglimento di questa concezione per giungere alle stesse conclusioni del poeta francese. Dal momento che l'autore non possiede alcun criterio di adeguatezza e legittimità per le diverse interpretazioni, perché non è in grado di interpretare la propria opera, il problema ermeneutico viene trasferito allo spettatore: esso perciò, così come accade nella poetica di Valéry, diviene partecipe della costituzione dell'opera d'arte, rendendosi co-creatore accanto all'artista ⁽⁶⁹⁾.

Artista e pubblico sono per Duchamp «i due poli di ogni creazione di ordine artistico»: tra i due si istituisce un «transfert», una «osmosi estetica che ha luogo attraverso la materia inerte: colore, piano, marmo ecc.», in virtù della quale lo spettatore, senza essere influenzato dal coefficiente d'arte, contribuisce al processo creativo ⁽⁷⁰⁾. Il suo compito consiste nello stabilire «il contatto dell'opera con il mondo esterno decifrando e interpretando le sue qualificazioni profonde» ⁽⁷¹⁾.

Se, come nota Vattimo, le avanguardie primonovecentesche, e soprattutto dadaismo e surrealismo, hanno messo in luce il carattere dialogico e transitivo insito nell'esperienza fruitiva, il *readymade* si pone allora come esemplare per un discorso che lo stesso Duchamp ritiene riferito a ogni opera d'arte ⁽⁷²⁾. Esso, infatti, presuppone un'intesa tra artista e spettatore, per la quale quest'ultimo deve sottoscrivere la scelta dell'artista e decidere così dello statuto dell'opera stessa, cioè del fatto se quella che ha di fronte sia o no un'opera d'arte, e quale significato essa abbia.

Il modo in cui è trattato il problema della collaborazione tra autore e spettatore sembra, a prima vista, denotare un'incapacità implicita di uscire dall'orbita della differenziazione estetica, in quanto il dialogo tra artista e fruitore si svolge tutto all'interno dello spazio privilegiato,

⁽⁶⁸⁾ Cfr. P. VALÉRY, *Commentaires de Charmes* (1929), in *Oeuvres*, vol. I, cit., pp. 1507-1512: 1509; H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 125.

⁽⁶⁹⁾ Cfr., per Valéry, H.R. JAUSS, *Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria*, vol. I, cit., p. 138.

⁽⁷⁰⁾ M. DUCHAMP, *Il processo creativo*, cit., p. 25.

⁽⁷¹⁾ *Ivi*, p. 26.

⁽⁷²⁾ Cfr. G. VATTIMO, *Poesia e ontologia*, cit., pp. 54, 61-62. È lo stesso Duchamp a parlare del *readymade* come esemplare, giocando sul doppio senso, aggettivale (“che serve da esempio”) e sostantivale (“oggetto comune”) della parola. Cfr. M. DUCHAMP, *La mariée mise a nu par ses célibataires, même*, cit., p. 39; ID., *Conversazione con Robert Lebel*, cit., p. 64.

condiviso da entrambi, in cui l'oggetto diviene opera d'arte. Tale spazio è inteso sia nel senso del luogo fisico – il museo o la mostra – sia, primariamente, come ambito di discorso, in senso lato critico, che istituisce l'opera stessa attraendola all'interno di un «mondo dell'arte» a sé stante. Se infatti, come si esprime Arthur C. Danto, «essere un'opera d'arte [è] essere un membro del mondo dell'arte e intrattenere tipi di relazione con opere d'arte diversi da quelli con ogni altro tipo di cose»⁽⁷³⁾, il *readymade*, in quanto coinvolto in questo mondo autonomo e conchiuso dalla mutua collaborazione tra autore e pubblico, è soggetto all'operazione di astrazione-ricontestualizzazione propria della differenziazione estetica, di cui la teorizzazione sul «mondo dell'arte» si rivela dunque un'illustrazione⁽⁷⁴⁾.

A questa interpretazione si può obiettare che, nel caso del *readymade*, tra l'oggetto privo di qualità estetica e l'«appetito di comprensione» dello spettatore si ingenera una corrispondenza biunivoca, in virtù della quale quest'ultimo, laddove si aspetta di godere un'opera dalla quale viene astratta e resa autosufficiente la qualità estetica, si trova dinnanzi a un oggetto che, astratto anch'esso dal suo contesto, manifesta, però, «un'anestesia totale». Egli potrà approvare e apprezzare il gesto duchampiano soltanto se condividerà il paradosso che esso mostra e, a partire da ciò, cercherà da sé le domande che possono dare un significato a un oggetto in quanto tale indifferente e, proprio per questo, apparentemente fuori luogo. Nel momento in cui l'oggetto, isolato e messo in mostra, reclama per sé lo statuto di opera d'arte facendo appello alla differenziazione estetica, esso si sottrae alla differenziazione estetica stessa, inducendo lo spettatore a migrare «verso altre regioni più verbali», per soffermarsi riflessivamente non solo, come abbiamo visto, sulle aporie generate dall'assenza di un fare artistico concreto, ma anche sul senso della sua esperienza di fruitore e, più in generale, di ogni esperienza estetica. Come nota Jauss, l'attività interrogatrice dello spettatore non potrà qui giungere alla conclusione, cioè a un significato definitivo e tranquillizzante⁽⁷⁵⁾: la funzione produttiva

⁽⁷³⁾ A.C. DANTO, *After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History*, Princeton 1997, p. 164. Cfr. anche E. MIGLIORINI, *Lo scolabottiglie di Duchamp*, cit., pp. 54-55 e *passim*.

⁽⁷⁴⁾ Sulla teoria istituzionale dell'arte, che prende le mosse dal concetto di «mondo dell'arte», cfr. le critiche di A.C. DANTO, *After the End of Art*, cit., pp. 124-125 e 194ss.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. H.R. JAUSS, *Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria*, vol. I, cit., pp. 140-142. Ciò che Jauss chiama «canone artistico della bella apparenza» è, in definitiva, l'arte estetica e sottoposta all'attività di astrazione della coscienza estetica.

del fruitore divenuto co-creatore si rivela un compito potenzialmente inconcludibile, in cui ogni interpretazione, cioè in definitiva ogni apporto creativo, ha il proprio diritto e la propria ragione d'essere. Il carattere di opera che il *readymade* rivendica per sé si palesa proprio in questa cooperazione dello spettatore, che contribuisce personalmente alla sua determinazione.

5. *Gusto e posterità.* – Nella poetica duchampiana questo non è l'unico punto di vista da cui la tematica del rapporto opera-pubblico è affrontata: intrecciato e confuso con esso, convive un altro aspetto della questione. Per Duchamp, il contributo dello spettatore «è ancora più evidente quando la posterità pronuncia il suo verdetto definitivo e riabilita artisti dimenticati» (76). Il pubblico dei contemporanei, infatti, «non ha alcun valore» o «ha un valore minimo», poiché è soggetto al «gusto», cioè all'insieme delle norme di giudizio stabilite per un determinato periodo (77). Il gusto deriva dall'abitudine, dalla «ripetizione di una cosa già accettata»: qualsiasi cosa, «se la si guarda abbastanza a lungo, diventa bella», perché ci si abitua a essa; ciò è vero non solo per lo spettatore, ma anche per l'artista, che «imprime il suo gusto in ciò che dipinge» (78).

Da questa analisi Duchamp trae alcune conseguenze, relative tanto alla sua attività artistica quanto al problema generale della fruizione. Nasce innanzitutto di qui l'esigenza, che assume la forma di un imperativo, di evitare la ripetizione, di essere sempre originali e di rinnovarsi, proprio per sfuggire al gusto. La stessa arte, oggi, è «qualcosa che ha a che fare col gusto»: in realtà essa è, o dovrebbe essere, qualcosa di molto diverso, «perché il gusto è una fonte di piacere, mentre l'arte non lo è» (79). Anche nel caso dei *readymades* si pone il problema di cercare di «difendersi dal "look"», per «raggiungere una specie di indifferenza, a tal punto da non avere alcuna emozione estetica» (80). Il trat-

(76) M. DUCHAMP, *Il processo creativo*, cit., p. 26.

(77) ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 110; e ID., *intervento* alla «Western Round Table on Modern Art» (San Francisco 1949), cit. in J. CAUMONT-J. GOUGH-COOPER, *Effemeridi*, cit., 9 apr. 1949.

(78) ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., pp. 66-67; e ID., *Conversazione con Jeanne Siegel*, cit., p. 50.

(79) ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 144; e ID., *Entretiens inédits avec Georges Charbonnier*, cit., 9 dic. 1960.

(80) ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 66.

to comune a oggetti diversissimi tra loro quali sono i *readymades* è proprio l'indifferenza al gusto, che ne condiziona la scelta stessa fino a rivelarla come effettuata dall'oggetto:

È esso a sceglierti, per così dire. Se è la tua scelta a condurti a esso, il gusto vi è coinvolto, cattivo gusto, buon gusto, gusto ininteressante. Il gusto è il nemico dell'arte, A-R-T-E. L'idea era di trovare un oggetto che non aveva attrazione alcuna da un punto di vista estetico ⁽⁸¹⁾.

Non è solo la concezione della creazione inconscia a limitare la portata della critica duchampiana al genio, anche se, a tale proposito, va sottolineato che l'impiego particolare che ne viene fatto porta al riconoscimento dell'incapacità dell'artista di rendere conto del significato dell'opera, contribuendo così alla sua messa in discussione. La portata di questa critica è ridotta anche per il fatto che è pur sempre l'artista a scegliere degli oggetti qualsiasi per farne potenzialmente opere d'arte, con un gesto che sembra testimoniare in lui, come osserva Migliorini, la presenza di una «personalità privilegiata, iniziata, dotata probabilmente di virtù carismatiche, ecc.» ⁽⁸²⁾. Inoltre, se è vero che il fruitore appare come un co-creatore del *readymade*, è anche vero che il regista di tutta l'operazione è pur sempre l'artista, e la cooperazione può avvenire solo nella misura in cui si sta al gioco da lui istituito.

Questi aspetti della concezione del processo creativo, certamente presenti in Duchamp, rendono difficile vedere nel *readymade*, come invece sostiene Filiberto Menna, una liberazione dell'opera «dalla pesante e usurata ipoteca antropomorfa e antropocentrica», in nome del mito dell'impersonalità dell'arte ⁽⁸³⁾. Nonostante alcune affermazioni «sull'insignificanza, sull'entità priva di senso dell'artista rispetto all'imponente realtà dell'opera» ⁽⁸⁴⁾, non vi è, nella poetica

⁽⁸¹⁾ ID., *I Propose to Strain the Laws of Physics*, cit., p. 62.

⁽⁸²⁾ E. MIGLIORINI, *Lo scolabottiglie di Duchamp*, cit., p. 52. Cfr. anche B. DORIVAL, *Marcel Duchamp*, in O. POPOVITCH et al., *Les Duchamps. Jacques Villon 1875-1963. Raymond Duchamp-Villon 1876-1918. Marcel Duchamp 1887- . Suzanne Duchamp 1883-1963*, catalogo della mostra (Rouen 1967), Rouen 1967, pp. 75-87: 83; A. BOATTO, *Duchamp: il sogno*, introduzione all'edizione italiana di M. DUCHAMP, *Marchand du sel* (1959), Salerno 1969, pp. 7-23: 18; O. PAZ, *Il castello della purezza*, cit., p. 30.

⁽⁸³⁾ F. MENNA, *Un trittico per Dada*, in «La botte e il violino», II, n. 4, set. 1965, pp. 12-18: 14.

⁽⁸⁴⁾ M. DUCHAMP, *Conversazione con Helen Freeman* (1949), cit. in J. CAUMONT-J. GOUGH-COOPER, *Effemeridi*, cit., 20 dic. 1949.

duchampiana, una sottoscrizione decisa del mito dell'impersonalità. L'artista rimane pur sempre uno dei due poli del processo creativo, e si tratta di riconoscerne l'effettivo contributo al di là della sua fuorviante divinizzazione:

La mia intenzione era quella di sfuggire a me stesso per quanto sapessi perfettamente che mi servivo sempre di me. Chiamiamolo un piccolo gioco fra "io" e "me" ⁽⁸⁵⁾.

In questo stesso senso è diretto il riferimento a una sorta di appello in negativo che l'oggetto comune rivolge all'artista: la realizzazione del *readymade* sembra essere, per certi versi, guidata dall'oggetto stesso, che cattura l'attenzione proprio per l'assenza di attrattive e coinvolge tanto l'artista quanto lo spettatore. La scelta del *readymade* si manifesta, in quest'ottica, non come una decisione dettata da un'intenzionalità o dal gusto, ma come un fatto che dipende dalla «risonanza estetica», cioè da «un'emozione che presenta alcune analogie con la fede religiosa e l'attrazione sessuale»:

Il gusto ci dà una sensazione sensuale, non un'emozione estetica. Il gusto presuppone uno spettatore dominante che stabilisce inequivocabilmente ciò che gli piace e ciò che non gli piace, e lo traduce in bello e brutto... In modo assai diverso, la 'vittima' della risonanza estetica si trova in una posizione paragonabile a quella di un uomo innamorato o di un credente che mette a tacere automaticamente le esigenze del suo io e, indifeso, si sottomette a una piacevole e misteriosa costrizione. Nell'esercitare il suo gusto, assume un atteggiamento autoritario; lo stesso uomo, se toccato dalla rivelazione estetica, entra in uno stato d'animo quasi estatico e diventa umile e ricettivo ⁽⁸⁶⁾.

Mentre sono molte le persone che hanno gusto, soltanto poche sono invece in grado di provare una risonanza estetica. È una capacità che non dipende dall'educazione, ma è innata: «la si ha o non la si ha» ⁽⁸⁷⁾. Qui Duchamp introduce una contraddizione nel suo pensiero, in quanto da un lato sostiene che l'arte non ha a che fare col piacere, e dall'altro lato definisce la risonanza estetica come una «pia-

⁽⁸⁵⁾ K. KUH, *Marcel Duchamp* [intervista], in *The Artist's Voice: Talks with Seventeen Artists*, New York-Evanston 1962, pp. 81-93: 83, cit. in A. SCHWARZ, *La Sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, anche* (1969), tr. it. di E. Baruchello, Torino 1974, p. 114.

⁽⁸⁶⁾ M. DUCHAMP, *intervento* alla «Western Round Table on Modern Art», cit., 8 apr. 1949.

⁽⁸⁷⁾ *Ivi*, 9 apr. 1949.

cevole e misteriosa costrizione». Ad ogni modo, ciò a cui l'artista francese mira è, ancora una volta, una critica nei confronti della riduzione dell'arte e dell'esperienza estetica alla sola dimensione sensibile: egli rifiuta di considerare esclusivamente l'aspetto edonistico dell'esperienza estetica – l'«espressione animale» – per rivolgersi anche alla «materia grigia», all'«appetito di comprensione». In questo senso, si dimostra convincente l'interpretazione di Jauss, secondo cui il fruitore, e co-creatore, di fronte al *readymade* trae piacere estetico nella forma di un «piacere mediato dalla riflessione»⁽⁸⁸⁾.

La nozione di risonanza estetica, se nel termine può ricordare la «risonanza psichica» della teoria dell'empatia di Theodor Lipps, si differenzia da questa per il carattere passivo e non attivo che la contraddistingue⁽⁸⁹⁾. Essa, piuttosto, presenta significative tangenze con il concetto di *Erlebnis*, in cui Gadamer vede uno dei tratti più tipici della differenziazione estetica. Come l'*Erlebnis*, infatti, la risonanza estetica è un'emozione soggettiva e incomunicabile, che non può essere mai la stessa per due persone diverse, e come l'*Erlebnis* essa «sopprime ugualmente l'unità dell'opera, l'identità dell'artista con sé stesso e l'identità dell'interprete o del fruitore»⁽⁹⁰⁾.

Se Gadamer rileva in questi aspetti i limiti di una fondazione dell'estetica nella nozione di *Erlebnis*, Duchamp si serve di tali aspetti per proseguire la sua critica alla concezione otto-novecentesca dell'arte, che proprio nell'*Erlebnis* ha uno dei suoi concetti-chiave. Così come nel caso della teoria della creazione inconscia, l'artista francese si serve di uno dei motivi fondamentali dell'estetica moderna in funzione critica nei confronti di questa stessa estetica. Abbiamo già osservato che la desacralizzazione dell'artista non porta all'impersonalità dell'arte; d'altro canto, Duchamp non perviene neppure a sopprimere l'unità dell'opera, ma semmai la rifonda sul piano dell'esperienza estetica, nella collaborazione creativa tra artista e spettatore. Nell'introdurre il concetto di risonanza estetica, all'artista francese preme soprattutto mettere in evidenza il carattere «umile e ricettivo» dell'esperienza estetica, che, se non mette da parte il fruitore, certamente sconfessa l'autoritarismo del gusto, sino a concepire l'incontro con l'opera come un limitare le pretese di dominio dello spettatore per aprirsi a ciò che essa

(88) H.R. JAUSS, *Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria*, vol. I, cit., p. 141.

(89) Cfr., per Lipps, W. TATARKIEWICZ, *Storia di sei idee* (1976), tr. it. di O. Burba e K. Jaworska, Palermo 1993, p. 371.

(90) H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., pp. 125-126. Cfr. M. DUCHAMP, *intervento* alla «Western Round Table on Modern Art», cit., 10 apr. 1949.

ha da dire. Sia nel caso della fruizione che in quello della scelta del *readymade*, in cui è l'oggetto a dirigere tale scelta, si tratta di un momento privilegiato, accessibile a pochi e paragonabile per più di un verso all'innamoramento o all'esperienza mistica.

Concepire l'esperienza estetica in questi termini implica l'assunzione di una posizione elitaria nei confronti del pubblico, innanzitutto nei confronti del proprio. Se la maggioranza delle persone, infatti, ha gusto, ne consegue che, in generale, «il pubblico guasta tutto»: il pericolo, per l'artista, «è sempre di piacere al pubblico più immediato, quello che ti circonda, ti accoglie, ti consacra infine e ti conferisce successo»⁽⁹¹⁾. Coerentemente con queste premesse, e pur dichiarando di non essere «tipo che costruisce torri d'avorio», Duchamp afferma di fare arte per portarsi al livello di un pubblico ideale, quello della posterità⁽⁹²⁾. Egli vede nella posterità l'istituzione sociale che determina la fortuna delle opere d'arte, ciò che, in definitiva, decide l'estensione del concetto di arte nella nostra cultura, costituendo un canone estetico e storico che stabilisce i criteri in base ai quali certe opere piuttosto che altre sono degne di figurare nei musei e nei libri di storia dell'arte. Per l'artista francese, «è colui che guarda l'opera che fa i musei, che offre gli elementi del museo»: il museo diviene, insomma, «forse l'ultima forma di comprensione, di capacità di giudizio»⁽⁹³⁾.

Se questo aspetto del rapporto opera-pubblico può essere accostato alla tematica gadameriana della *Wirkungsgeschichte*, dobbiamo però osservare che per Gadamer la canonizzazione delle opere d'arte non è dovuta al gusto ma alla fase riflessiva della comprensione dell'opera. Il richiamo di Duchamp alla posterità sembra, a prima vista, tenere conto implicitamente di ciò, in quanto tale richiamo si spiega con l'intenzione di sfuggire alla dimensione del gusto a cui è soggetta la fruizione del pubblico dei contemporanei. Ma, esaminando la funzione della posterità di decidere la fortuna delle opere d'arte, egli osserva che anche questa funzione è inficiata dal gusto: per esempio, è una sorta di «tiro birbone» quello che favorisce la rivalutazione di opere e di artisti in precedenza dimenticati o scarsamente considerati⁽⁹⁴⁾. Di

⁽⁹¹⁾ ID., *Conversazione con Otto Hahn*, cit., p. 58; e ID., *Conversazione con James Johnson Sweeney*, cit., p. 40.

⁽⁹²⁾ *Ibid.*

⁽⁹³⁾ ID., *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 101.

⁽⁹⁴⁾ O. HAHN, *Marcel Duchamp* [intervista], in «L'Express», n. 684, 23 lug. 1964, pp. 22-23: 22.

conseguenza, Duchamp cerca di prendere posizione rispetto a un giudizio che, soggiacente anch'esso al gusto, si dimostra tanto incerto e poco saldo da indurre lo stesso artista a non avere interesse a visitare i musei:

E non mi interessa proprio a causa di questo dubbio che ho sui valori dei giudizi espressi da parte di coloro che hanno deciso che tutti quei quadri sarebbero presenti al Louvre invece di metterne altri, dei quali non si è mai parlato e che avrebbero potuto benissimo essere presenti ⁽⁹⁵⁾.

Il pubblico ideale a cui Duchamp si rivolge non può perciò essere una posterità intesa genericamente: esso sembra piuttosto ridursi a quello, ristrettissimo e privilegiato, di un'élite capace di non lasciarsi trascinare dal gusto e in grado, invece, di provare una risonanza estetica ⁽⁹⁶⁾.

La critica duchampiana al gusto e al giudizio dei posteri colpisce anche il museo, in quanto luogo formato dall'esercizio di tale giudizio. Il *readymade* è, di questa critica, lo strumento concreto, poiché l'esposizione di un oggetto comune mette in evidenza e contemporaneamente in crisi quella che Migliorini, da un punto di vista assiologico, legge come duplicità di *status* del valore artistico, intuibile ed evidente di per sé da un lato, dipendente da altre premesse valutative dall'altro lato: il *readymade*, infatti, si presenta come oggetto dotato di valore artistico e tuttavia inspiegabile da parte delle istituzioni della cultura ⁽⁹⁷⁾.

Nell'ottica di una critica della differenziazione estetica, esso può essere considerato come un tentativo, lucido e sottile, di scardinare dall'interno la concezione otto-novecentesca dell'arte e dell'esperienza estetica: se il museo, l'istituzione con cui la differenziazione estetica si crea un'esistenza concreta, è, nelle parole di Duchamp, «forse l'ultima forma di comprensione», si tratta di mettere in crisi tale suo ruolo, e cioè, in definitiva, il ruolo della posterità di stabilire il canone della storia dell'arte, introducendo al suo interno un oggetto apparentemente fuori luogo, e tuttavia potenzialmente suscettibile di essere letto come un'opera d'arte in un senso più profondo ancorché più ambiguo rispetto alle teorie estetiche dominanti. Il movimento

⁽⁹⁵⁾ M. DUCHAMP, *Ingegnere del tempo perduto*, cit., p. 101.

⁽⁹⁶⁾ Che il pubblico di Duchamp si riduca a un'élite ristrettissima è sostenuto da A. BOATTO, *Duchamp: il segno*, cit., pp. 18 e 21.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. E. MIGLIORINI, *Lo scolabottiglie di Duchamp*, cit., pp. 9, 62-63, 67ss. e *passim*.

di pensiero già visto in precedenza a proposito dell'idea della creazione inconscia e della risonanza estetica, per il quale un concetto-chiave dell'estetica moderna viene impiegato contro questa stessa estetica, si manifesta anche in questo caso: solo prendendo sul serio fino in fondo la funzione della posterità di fornire gli elementi del museo, se ne mostrano tutti gli aspetti problematici e paradossali. A prima vista, il *readymade* sembra quindi un'illustrazione della funzione costitutiva del museo: in realtà, esso si presenta come una critica, ironica e paradossale, di questa funzione, che mostra come, se si dovesse seguire fino in fondo le pretese della posterità, qualsiasi oggetto, anche e soprattutto quelli privi di qualità estetica, e quindi anche uno scolabottiglie, un pettine o un orinatoio, può divenire un'opera d'arte, proprio perché astratto dal proprio mondo e collocato in un'esposizione. Ma mentre questo le istituzioni della cultura non sarebbero disposte ad ammetterlo, l'artista francese difende invece il carattere di opera dei suoi *readymades*.

Se, per alcuni versi, Duchamp rifiuta decisamente la concezione estetica moderna, come nel caso dell'autonomia dell'arte, della separazione delle arti tra loro e dell'orientamento «retinico» della pittura, per altri versi ne accetta alcuni elementi, come l'idea della creazione inconscia, l'*Erlebnis*, il ruolo del museo come concretizzazione della differenziazione estetica, impiegandoli, però, in modo da mettere in crisi quello stesso ambito concettuale da cui derivano e di cui fanno parte⁽⁹⁸⁾. Anche laddove, quindi, riprende idee e teorie che fanno capo al *mainstream* estetico otto-novecentesco, la poetica di Duchamp continua a manifestare quella «insofferenza nei confronti della differenziazione estetica» notata da Vattimo in tutte le poetiche delle avanguardie, e che costituisce il punto di partenza della tematizzazione di un'ontologia dell'arte.

(98) Cfr. P. CABANNE, *Les 3 Duchamp. Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp*, Neuchâtel 1975, p. 253.

INDICE

INDICE

ENRICO FANNI: <i>L'esercizio della professione del chirurgo in Sardegna nei secoli XVI e XVII - Note preliminari su alcuni aspetti dell'arte sanitaria desunti dalle fonti documentarie</i>	Pag. 5
GIORGIO PUDDU: <i>Aspetti economici e diplomatico-consolari nella politica del Regno di Sardegna in età napoleonica (1806/1807)</i>	» 23
ALESSANDRA GUIGONI: <i>Piante americane in Sardegna: risultati preliminari di una ricerca tra le fonti sette-ottocentesche</i>	» 45
DANIELA MURGIA: <i>L'universale singolare e la «science de l'individuel» in Maurice Blondel</i>	» 77
MARIANGELA CORONA: <i>Michelstaedter. Vita e Forma</i>	» 115
MARCO LECIS: <i>Filofascismo e antifascismo: la «Nuova Sardegna» e la democrazia radicale sassarese negli anni dell'instaurazione del regime</i>	» 133
LUCA VARGIU: <i>Marcel Duchamp. Readymade e differenziazione estetica</i>	» 159
GIANLUCA SCROCCU: <i>Sandro Pertini e il PSI: dal superamento del «Fronte Popolare» al centro-sinistra (1955-1963)</i>	» 189
MARCELLO TANCA: <i>Siegfried Kracauer: sociologia, fenomenologia e critica della modernità</i>	» 221
VINICIO BUSACCHI: <i>Il Freud di Jürgen Habermas</i>	» 249
GIANLUIGI SASSU: <i>Atomismo e modernità in Charles Taylor</i>	» 277
CANDIDA MESSORI: <i>Democrazia e valori liberali in Ronald Dworkin</i>	» 299
LUCIA RANUZZI: <i>L'etica della cura e la sua ricezione in area di lingua tedesca</i>	» 335
SILVIA CONTI: <i>La ricerca individuale del bene e il valore "universale" della scelta</i>	» 353
MANUELA SULAS: <i>Le Encicliche di Giovanni Paolo II° - Sintesi di antropocentrismo e teocentrismo</i>	» 373
CLAUDIA GUENDALINA SIAS: <i>Alcuni cenni sul mutamento nel mondo pastorale in Sardegna. Il caso di Lula (Nu)</i>	» 399
MARIA PIA LAI GUAITA-SHARA ROCCHIGIANI: <i>Matrimonio - Separazione - Divorzio. Esperienza tra cultura e natura</i>	» 423
MARIA PIA LAI GUAITA-MARINELLA GIORDANU: <i>Università ed esperienza di droga</i>	» 445

Finito di stampare nel mese di maggio 2002
presso lo stabilimento litotipografico
PRESS COLOR – Via Beethoven, 14
09045 Quartu S. Elena (CA)
per conto delle Edizioni **AV** di Antonino Valveri
Via M. De Martis, 6 – 09121 Cagliari